

Caso 1: Ana Bernal-Triviño

a) Observación inicial

Medio social	Logo	Tipo	Año incorporación	Publicaciones	Seguidores	Tipo de usuario según la actividad
Twitter		Microblogging	2009	138.000	33.700	Muy activa
Youtube		Plataforma de compartición multimedia	2013	110	169	Bastante activa
Facebook		Red social	-	No cuantificable	3.699 seguidores	Muy activa
Instagram		Plataforma de compartición multimedia	-	1.848	2.122	Bastante activa
LinkedIn		Red social	-	No cuantificable	Más de 500 contactos	-
Pinterest		Plataforma de compartición multimedia	-	No cuantificable	42 seguidores	-
Google +		Red social	-	No cuantificable	163	-
Blog		Blog	-	No cuantificable	No cuantificable	Usuaría inactiva (desde 2016)
Wikipedia		Wiki	-	-	-	-

b) Registro observación en línea

Observación 1 (inicial piloto)

Nombre	Ana Bernal-Triviño																																																																												
Fecha de la observación	04/02/2019																																																																												
Periodo de la observación	21 de enero del 2019 - 4 de febrero 2019 (dos semanas)																																																																												
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Recursos digitales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>X</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> <td>Recursos textuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td>X</td> <td>Recursos visuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> <td>Recursos audiovisuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>XX</td> <td>Youtube</td> <td>X</td> <td>Hashtags.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td></td> <td>Enlaces.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> <td>Menciones</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> <td>Comentarios.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> <td>"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> <td>Listas de usuarios.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> <td>Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> <td>Publicaciones en blogs.</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>					Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook	X	Recursos textuales	X	Blogs		Instagram	X	Recursos visuales	X	Microblogs	X	Twitter	X	Recursos audiovisuales	X	Plataformas de compartición de contenido.	XX	Youtube	X	Hashtags.	X	Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn		Enlaces.	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Menciones	X	Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia		Comentarios.	X			Pinterest		"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.	X			Snapchat		Listas de usuarios.	X			Mastodon		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X			Flickr		Publicaciones en blogs.	X
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad																																																																								
Redes sociales	X	Facebook	X	Recursos textuales	X																																																																								
Blogs		Instagram	X	Recursos visuales	X																																																																								
Microblogs	X	Twitter	X	Recursos audiovisuales	X																																																																								
Plataformas de compartición de contenido.	XX	Youtube	X	Hashtags.	X																																																																								
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn		Enlaces.	X																																																																								
Mundos sociales virtuales.		Blog		Menciones	X																																																																								
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia		Comentarios.	X																																																																								
		Pinterest		"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.	X																																																																								
		Snapchat		Listas de usuarios.	X																																																																								
		Mastodon		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X																																																																								
		Flickr		Publicaciones en blogs.	X																																																																								

		Otros		Hilos (Twitter) y similares	X
				Stories y similares	X
				Buscador	
				Cuestionarios y preguntas en línea.	
				Aplicaciones y juegos en línea.	
				Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	X
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Compartir contenido de otros medios sociales (interconexión)	X

Otros.

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	31 / 100
Tweets with @mentions	93 / 100
Tweets with #hashtags	14 / 100
Retweets	55 / 100 were retweets by @anaisbernal
Tweets with links	19 / 100
Tweets with media	6 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.publico.es , www.elconfidencial.com , elpais.com , www.elperiodico.com , www.laopiniondemurcia.es , cadenaser.com , www.imdb.com
Twitter clients usage	Twitter for Android

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 371

> Número de contenido propio total: 97

> Número de retweets: 274

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

- ([Tweet 27 de enero](#))

Nos descubrimos por aquí.

Querida @salsalama

Sé del esfuerzo de este regalo.

Sé de la fortaleza y el empeño que hay detrás de este proyecto editorial @transito_libros

Lo voy a leer con ganas porque intuyo que creas libros de catarsis y de cura. Gracias por esto.

- ([Tweet 27 de enero](#))

Con el paso del tiempo, sigue ahí.

Con el paso del tiempo puedo asegurar su nobleza y lealtad. @montxoarmendari no es solo un buen profesional. Es buena persona. Muy buena persona.

Por eso debemos felicitarlo hoy, porque como él quedan pocos.

Que cumplas muchos más, querido

- ([Tweet 29 de enero](#))

La prensa española arranca el año con la destrucción de un centenar de empleos (link a El Confidencial).

> [Compartió](#) un vídeo de Youtube sobre un discurso sobre el Plan de Derechos Humanos de Catalunya

- > Temas: Feminismo, auge de la ultraderecha
- > Ha creado hilos de Twitter, Retweets, menciones, compartir contenido multimedia.
- > Recupera antiguos vídeos o textos para reforzar sus informaciones.

2. Youtube

- > 27 vídeos publicados
- > La mayoría son de sus intervenciones en medios de comunicación (Las Mañanas TVE). También discursos (Discurso Plan derechos humanos).

3. Facebook

- > 15 publicaciones realizadas

4. Instagram

- 21 publicaciones
- Utiliza "stories" de forma regular.

C) RELACIONES / INTERACCIONES

Tweets	138,506
Followers	33,798
Following	3,912
Followers ratio	8.64 followers per following
Listed	768

- > Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Barbijaputa (escritora, columnista y tuitera)
2. salazar_octavio (Jurista español).
3. @Elpensamientoc2 (anónimo)
4. Ritxar Bacete (coordinador de programa de investigación)
5. Carolina Morales (estudiante de periodismo y feminista)
6. Paka Díaz (periodista)
7. Amelia Valcárcel (filósofa)
8. Patricia López (Periodista e investigadora)
9. Montxo Armendariz (director de cine)
10. Juan Diego Botto (Actor)

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

> Alto grado de interacción con Ana Pardo de Vera (directora de Público).

Análisis de la actividad en línea

Twitter

- >Muy alta actividad en Twitter (371 publicaciones en 14 días).
- >Alto grado de retweets de medios de comunicación (La mañana TVE, Público, Objetivo la Sexta) y otros periodistas.
- > Crea hilos en Twitter.

Linkedin

- > Perfil actualizado, recomendaciones, intereses.

Instagram

- Lo utiliza para compartir otros vídeos, viñetas o dar visibilidad a los vídeos de los programas (Las mañanas de la 1) en los que participa. Contenido relacionado con otros medios sociales.
- > Tanto en Twitter como en Facebook, tiene alto grado de comentarios, retuits y menciones. Sobre todo, sus artículos generan comentarios, felicitaciones y agradecimientos por partes de sus usuario.
- >En numerosas ocasiones Ana interactúa con sus seguidores.
- > En general es muy activa y parece que reparte la actividad y los contenidos en los distintos medios sociales en los que participa.
- > En todo caso, difunde ampliamente la publicación de artículos y su aparición en medios de comunicación.
- > El uso que realiza de los medios sociales es una parte más de su actividad profesional. Integra y combina su actividad profesional con el uso de los medios sociales.

Observación 2

Nombre	Ana Bernal-Triviño
Fecha de la observación	18/02/2019
Periodo de la observación	5 de febrero del 2019 - 18 de febrero 2019 (dos semanas)

Descripción de la actividad en línea

A) RECURSOS

> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:

Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad
Redes sociales	X	Facebook	X
Blogs		Instagram	X
Microblogs	X	Twitter	X
Plataformas de compartición de contenido.	XX	Youtube	X
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	
Mundos sociales virtuales.		Blog	
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X

Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs.	
Utilizar Hashtags.	
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	X
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	32 / 100
Tweets with @mentions	94 / 100
Tweets with #hashtags	5 / 100
Retweets	53 / 100 were retweets by @anaisbernal
Tweets with links	26 / 100
Tweets with media	2 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.publico.es , cadenaser.com , www.infolibre.es , www.vozpopuli.com , elpais.com , www.elperiodico.com , www.google.com
Twitter clients usage	Twitter for Android

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to see their usage.

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 602

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

 Ana Bernal-Triviño retweetó

 María Blanco @Mariablanca_ · 5 feb.

 ENCUESTA | En mi TFG estoy investigando cuáles son los focos de desinformación en España y si los medios están sabiendo combatirlos.

Y quiero conocer tu opinión como usuario/periodista.

¿Me ayudas? RTs y respuestas son agradecidos por igual 🙏

A DESINFORMACIÓN EN ESPAÑA

LA DESINFORMACIÓN EN ESPAÑA

¡Hola! Me llamo María Blanco y estudio 5º de Periodismo en la USPCEU. Esta encuesta es parte de mi TFG sobre la desinformación en España y la labor que hacen los ...

docs.google.com

Ana Bernal-Triviño retweetó

Patrick Urbano @PatrickurbanoR · 5 feb.

Os cambio todas las charlas de motivación y cursillos de emprendedores por una clase de @vsalaf y @enbetu. Ejemplo de curro, humildad y más curro. Estos chavales sí me representan. Son el futuro de la profesión, y no los vendemotos que hay por ahí. ¡Serializados hooligans!

SERIELIZADOS @SERIELIZADOS

¡Vente a Berlín, Pepe!

@SZSfest presentará la sesión 'Upcoming Series from Spain' el lunes 11 de febrero en la @berlinale, con la participación de @GrupoMEDIAPRO, @atresmediacom, #BetaFilm, #AboutPremiumContent y @MovistarPlus.

1 3 20

Ana Bernal-Triviño retweetó

Pilar Barrientos #8M @pilar51 · 5 feb.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) convoca el XII Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, en memoria del periodista cordobés fallecido el 7 de abril de 2003 en la guerra de Irak

El SPA convoca el XII Premio Internacional de Peri...

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) convoca el XII Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, en memoria del periodista cordobés fallecid...
spandalucia.com

2 5

Ana Bernal-Triviño @anaisbernal · 6 feb.

Esto es una pasada como narrativa...

Enclave RAE @enclaveRAE

Solo los verdaderos héroes lingüísticos se atreverán a abrir este enlace:

twitter.com/enclaveRAE/sta...

1 1 4

↳ Ana Bernal-Triviño retwitteó

Patrick Urbano @PatrickurbanoR · 6 feb.

Echo de menos un Colegio de Periodistas que se pronuncie, se solidarice y defienda con valentía a los compañeros despedidos, afectados por EREs y por condiciones laborales indignas.

11 23 76

Mostrar este hilo

↳ Ana Bernal-Triviño retwitteó

UOC Estudis InfoCom @UOCinfocom · 7 feb.

Esta tarde la #expertaUOC @anaisbernal estará en Valencia para hablar de feminismo y periodismo. Un debate necesario con ponentes de lujo 🙌

Maria Iranzo @Maria_Iranzo

#PeriodistasFeministas | ¿Cuál es nuestro papel? El 7 de febrero en @FILTRADCOMUV @m_domenech @annaberbegal @LaFallaras @anaisbernal @remeicas @txabela_cc @dime_ok @emiboli y @violetatena...

3 6

ANNA GIMENO BERBEGAL @annaberbegal · 7 feb.

En @FILTRADCOMUV

Jornada 'Periodistas feministas: contando las experiencias de los grupos autónomos de periodistas feministas en diferentes territorios @Maria_Iranzo @m_domenech @annaberbegal @LaFallaras @anaisbernal @remeicas @txabela_cc @unioperiodistas @dime_ok @emiboli @violetatena

Traducir Tweet

1 5 12

Ana Bernal-Triviño retweeteó

MAJ @majimeno · 5 feb.

Un alumno me ha pedido una recomendación y de ahí nace este hilo, que puede enriquecerse: 28 películas sobre periodismo que tendría que ver un estudiante de Periodismo antes de acabar la carrera.

470 3,0K 9,1K

Mostrar este hilo

Ana Bernal-Triviño @anaisbernal · 10 feb.

Estos datos, por @Newtral

Va a resultar que cuando las convocatorias tienen ese espíritu "nacionalista" no tienen tanta repercusión como nos hacen crecer. newtral.es/actualidad/pp-...

Comparativa de manifestaciones en Colón (Madrid)

Estos son los números de participantes de algunas manifestaciones convocadas o que terminaron en el mismo lugar y usando la misma fuente:

Fuente: Delegación de Gobierno

Compartir

Newtral

1

14

11

Ana Bernal-Triviño retwitteó

AntonioMaestre @AntonioMaestre · 11 feb.

Mañana se publicará información relevante sobre el incendio del Windsor.

Leer esto de 2005 para intuir por dónde irá

Deloitte revela que las auditorías de FG Valores ard...

Deloitte revela que las auditorías de FG Valores ardieron en el Windsor. Anticorrupción requirió los documentos en la investigación sobre la venta a Merrill Lynch.

elpais.com

18

198

244

Ana Bernal-Triviño @anaisbernal · 15 feb.

Nos esperan unos meses de campañas electorales con auge de bulos y estrategias alternativas. Vox ya usó esto con Whatsapp a su favor para las elecciones andaluzas. Vamos a necesitar mucho periodismo con mayúsculas para parar esto.

VOX

Escribenos un mensaje de Whatsapp al para entrar en la lista de difusión de alertas de VOX y recibir las últimas novedades.

¡Estarás al día de todas las acciones y noticias de VOX de una manera rápida y sencilla!

El Confidencial

El arma secreta de Vox en la red: así cazó votos por WhatsApp en su ...

El partido de Santiago Abascal se ha convertido en la gran sorpresa de las elecciones en Andalucía, y ha tenido, en la aplicación de mensajería, una ...

elconfidencial.com

2. Youtube

> Vídeos publicados: 6.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado.

3. Facebook

> Publicaciones: 24

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Similares a Twitter

4. Instagram

- Publicaciones: 27.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	139,680
Followers	34,138
Following	3,930
Followers ratio	8.69 followers per following
Listed	764

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. La Mañana @LaMananaTVE (medio de comunicación).
2. Ana Bernal-Triviño @anaisbernal (ella misma).
3. Mar Baena @marbaenaruiz (community manager).
4. Policía Nacional @policia
5. Metro De Madrid @metro_madrid
6. Victoria Rosell @VickyRosell (magistrada y feminista).
7. Ana De La Peña @anaoftherock (comunicación)
8. Mamen Páez G. ♀🌍 @MamenPg_ (feminista)
9. Público @publico_es (medio de comunicación)
10. Vicky Palmero @VickyPalmero1 (Intentando arreglar el mundo. Pero está complicado).

	<p>MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS</p> <p>POPULAR HASHTAGS</p> <p>#lamaanatve #agresinmac #hemerote #gestacinsubrogada #eeu #ucrania #datos #periodismopolitico #periodismocientificoes</p>
<p>Análisis de la actividad en línea</p>	<ul style="list-style-type: none"> > En Twitter, recibe y realiza una cantidad considerable de menciones. En este sentido, habitualmente menciona otros medios de comunicación y otros profesionales (Ana Pardo de Vera...). > Como en el anterior periodo de observación, presenta una muy alta actividad en Twitter. > En Twitter, parece estar muy actualizada en todo aquello que acontece a la realidad mediática. En este sentido su cobertura de la actualidad es constante y cuantiosa. > En Twitter, cuando escribe un artículo para algún medio y realiza un tuit, provoca una cantidad elevada de reacciones en forma de comentarios, me gustas y retweets. >En Twitter, sus interacciones se circunscriben sobretodo a compañeros de profesión y de activismo (según el top10 de sus interacciones). > En Facebook, cuelga sus intervenciones en medios de comunicación (Principalmente las Mañanas de la 1). > En Facebook, las publicaciones provocan una cantidad considerable de comentarios. En este sentido, Ana responde en numerosas ocasiones a sus seguidores. >En Instagram, comparte algún contenido digital en forma de vídeo que, según sus propias palabras, le ayudan a conocer mejor una realidad (como el caso de la guerra de Siria, contenido realizado por otro usuario). >Estas dos semanas presenta una altísima actividad en todos los medios sociales en los que se ha detectado actividad. >Cada vez que hay una noticia destacada de la actualidad mediática (política o de decisiones judiciales de juicios tipo la manada) su actividad es muy elevada. > Parece estar muy al día en conocimientos, ya que acostumbra a comentar los grandes temas de la actualidad mediática y particularmente temas relacionados con su foco de interés (feminismo, derechos humanos y política). > En general, Ana comparte recursos y hace difusión de actividades que pueden ayudar a sus seguidores a estar al día y conocer mejor sus focos de interés: feminismo, derechos humanos y actualidad política sobretodo a nivel nacional y relacionada con derechos sociales.

Observación 3

Nombre	Ana Bernal																																																																																				
Fecha de la observación	04/03/2019																																																																																				
Periodo de la observación	19 de febrero del 2019 - 4 de marzo 2019 (dos semanas)																																																																																				
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>X</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>XX</td> <td>Youtube</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>B) ACTIVIDADES</p>	Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook	X	Blogs		Instagram	X	Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.	XX	Youtube	X	Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn		Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																																	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																																		
Redes sociales	X	Facebook	X																																																																																		
Blogs		Instagram	X																																																																																		
Microblogs	X	Twitter	X																																																																																		
Plataformas de compartición de contenido.	XX	Youtube	X																																																																																		
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn																																																																																			
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																																																			
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																																			
		Pinterest																																																																																			
		Snapchat																																																																																			
		Mastodon																																																																																			
		Flickr																																																																																			
		Otros																																																																																			

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs (del diario Público)	X
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar “Me gusta”, “Like”, recomendaciones y similares.	
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	X
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	30 / 100
Tweets with @mentions	89 / 100
Tweets with #hashtags	12 / 100
Retweets	55 / 100 were retweets by @anaisbernal
Tweets with links	29 / 100
Tweets with media	1 / 100
Most linked domains	twitter.com , blogs.publico.es , www.eldiario.es , www.publico.es , govern.cat
Twitter clients usage	Twitter for Android

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 388

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

🔄 Ana Bernal-Triviño retweetó

La mañana ✓ @LaMananaTVE · 21 feb.

¿Os habéis perdido el programa de hoy? 😞 ¡Todavía estáis a tiempo de poneros al día antes del siguiente! 🙌 En el enlace está disponible **AL COMPLETO** ➔ rtve.es/v/5002875 📱 🖥️ @La1_tve @tve_tve

La Mañana - 21/02/19

La Mañana - 21/02/19. La mañana online, completo y gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los programas de La mañana online en RTVE.es A la Carta rtve.es

💬 1 🔄 5 ❤️ 9 ✉️

Ana Bernal-Triviño ✓ @anaisbernal · 21 feb.

Si os apetece, mañana estaré en la tertulia de @LaMananaTVE en la mesa de Sociedad y en la mesa de Política

💬 4 🔄 10 ❤️ 42 ✉️

Ana Bernal-Triviño retweetó

Maldita.es @maldita_es · 21 feb.

Aquí os estamos contando cómo va este evento en el que hemos juntado a más de 40 redacciones de toda España, entre [Maldita.es](#) y [@firstdraftnews](#), para hablar de desinformación y elecciones.

Maldita.es @maldita_es

"Tenemos que dejar de pensar como élite. Hay contenidos que la primera vez que nos llegaron hicieron reír a toda la redacción... Pero los datos de viralización eran increíbles porque la gente se lo estaba creyendo" dice @montesjulio.

Mostrar este hilo

Ana Bernal-Triviño @anaisbernal · 22 feb.

Barcelona!

El lunes 4 de marzo estaré en una mesa debate en el [@Europarl_CAT](#) para reflexionar sobre Europa, política, mujer y medios.

Con [@npociello cay8](#), [@AnaLuciaOlivos](#) y [@MireiadelPozo](#)

En el marc del Dia Internacional de les Dones, l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i Fem_EU es complauen a convidar-vos al debat

El poder de les dones en la política: què fa la UE per garantir la representació i lideratge polític de les dones?

Amb la participació de:

Ana Bernal Triviño, professora de la UOC i periodista

Ana Lucía Olivos Pairazamán, politòloga i membre de l'European Migration Advisory Board

Neus Pociello Cayuela, directora de la Fundació Aroa i coordinadora de la campanya Fem_EU

Presenta i modera **Mireia del Pozo**, directora del programa *Plusvàlua Dones* i gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials (CEES)

Dilluns 4 de març a les 18h30

Aula Europa
Seu de les institucions europees a Barcelona
Passeig de Gràcia, 90. 1r

Entrada lliure. Aforament limitat.

Confirmació assistència (indicant-hi nom i DNI): info@fem-eu.org
669 05 75 40 (Fundació Aroa)

Ana Bernal-Triviño retwiteó

Vicent Montagud @vicentmontagud · 24 feb.

¿Se puede contar en Twitter el 23F? Bueno, lo estamos intentando, con tuits en tiempo real desde ayer y entrevistas inéditas que son una pasada. Este hilo.

À Punt NTC @apuntnoticies

#EnDirecte23F

38 anys després del #23F, revivim l'intent de colp d'estat en temps real, amb imatges i entrevistes inèdites amb...

Mostrar este hilo

6 38 61

Ana Bernal-Triviño retwiteó

UOC Estudis InfoCom @UOCinfocom · 22 feb.

Este domingo se celebran los #Oscars2019, una ceremonia donde sigue siendo evidente la desigualdad de género en las nominaciones.

En @UOCinfocom hemos creado esta infografía sobre las mujeres nominadas en las categorías mixtas. Las cifras hablan por sí solas #GenderUOC

Mujeres nominadas a los Oscar 2019 en categorías mixtas

Las mujeres representan el 33,6% de las nominaciones de categorías no específicas de género

Nominados:

143
Hombres

Mejor dirección

0 5

Mejor dirección de fotografía

0 5

Mejor película extranjera

1 4

Mejor diseño de vestuario

5 0

Mejor documental

8 7

Mejor documental corto

2 7

Mejor edición

0 5

Mejor diseño de producción

Unitat d'Igualtat, UOC universitat, Jordi Sánchez-Navarro y 6 más

3 24 34

Ana Bernal-Triviño retwitteó

Isaac Rosa @_isaacrosa · 23 feb.

Recordatorio: no hay injerencia "humanitaria" sin guerra informativa. Duden de todo lo que llegue hoy de frontera venezolana (noticias, fotos, vídeos, redes), contrasten con varias fuentes, recuerden coberturas de otros conflictos. No vale quejarse del engaño cuando ya es tarde

135 3,0K 4,4K

Ana Bernal-Triviño retwitteó

Parlament Europeu @Europarl_CAT · 25 feb.

Dilluns 4 març, 18h30, debat "El poder de les dones en la política" amb @anaisbernal, @AnaLuciaOlivos, @npocielloca8 i @Mireiadelpozo. Acte coorganitzat amb @fem_eu2019 en el marc del Dia Internacional de les Dones #IWD2019

+ info i inscripcions eptwitter.eu/ggxz – en Oficina del Parlament Europeu a Barcelona

Traducir Tweet

En el marc del Dia Internacional de les Dones, l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i Fem_EU es complacen a convidar-vos al debat

El poder de les dones en la política: què fa la UE per garantir la representació i lideratge polític de les dones?

Amb la participació de:

- Ana Bernal Triviño**, professora de la UOC i periodista
- Ana Lucía Olivos Palrazamán**, politòloga i membre de l'European Migration Advisory Board
- Neus Pociello Cayuela**, directora de la Fundació Aroa i coordinadora de la campanya Fem_EU

Presenta i modera **Mireia del Pozo**, directora del programa Plusvítals Dones i gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials (CEES)

Dilluns 4 de març a les 18h30
Aula Europa
Sede de les institucions europees a Barcelona
Passatge de Gràcia, 95, 1r

Entrada lliure. Mòdem gratuït.
Confirmació assistència indicant nom i cognom | 0963 44 111 | 0963 44 111

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona y Fem_EU se complacen en invitaros al debate

El poder de las mujeres en la política: ¿qué hace la UE para garantizar la representación y liderazgo político de las mujeres?

Con la participación de:

- Ana Bernal Triviño**, profesora de la UOC y periodista
- Ana Lucía Olivos Palrazamán**, politóloga y miembro de la European Migration Advisory Board
- Neus Pociello Cayuela**, directora de la Fundación Aroa y coordinadora de la campaña Fem_EU

Presenta y modera **Mireia del Pozo**, directora del programa Plusvítals Dones y gerente del Centre d'Estudis Econòmics i Socials (CEES)

Lunes 4 de marzo a las 18h30
Aula Europa
Sede de las instituciones europeas en Barcelona
Passatge de Gràcia, 95, 1r

Entrada lliure. Mòdem gratuït.
Confirmació assistència indicant nom i cognom | 0963 44 111 | 0963 44 111

Fem_EU, EUROLOCAL y Fundació Aroa

13 55 78

Ana Bernal-Triviño @anaisbernal · 26 feb.

Poner esto en Instagram y la primera pregunta que me llega es "contra la prostitución... ¿lleváis prostitutas a la presentación?"

Al menos llevamos testimonios de mujeres explotadas sexualmente y una víctima de trata, mujeres que los actos a favor de la prostitución ni llevan.

1 12 24

Ana Bernal-Triviño retwitteó

Antoni Roig Telo @toniroigtelo · 26 feb.

Instagram i una mirada atenta als usos socials i culturals de les xarxes socials entre els joves ens porta a criticar molts estereotips rere les visions rutinariament negatives sobre les xarxes socials @gsancomelio a #Resnoésmentida @UOCinfocom @UOCartshum

Traducir Tweet

3 14

Ana Bernal-Triviño retwitteó

UOC Estudis InfoCom @UOCinfocom · 27 feb.

En una setmana marcada per la innovació tecnològica en el #MWC19, @anaisbernal, profesora de @UOCinfocom, explica en @LaMananaTVE com el periodisme ha de adaptar-se a noves narratives i soportes i reivindica la importància de jornades com el #MoJoBCN de la @UOCuniversidad 📌

5 14

Ana Bernal-Triviño retwitteó

Patricia Ventura @Dialalluna · 27 feb.

A los periodistas nos contratan cada vez más para

- 1- Redes sociales
- 2- Creación de contenidos (mk)
- 3- Comunicación corporativa

Y menos para medios

Silvia Cobo @silviacobo

La definición de lo que entendemos por periodista, está cambiando. Sobre todo porque muchos acaban haciendo otros trabajos que no son trabajar en medios
buff.ly/2Nqg5xa

12 99 180

2. Youtube

> Vídeos publicados: 18.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado (difusión profesional).

3. Facebook

> Publicaciones: 5

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
Similar a Twitter.

4. Instagram

- Publicaciones: 21

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

_anaisbernal • Follow

_anaisbernal Me he zampado a Rebeca Traister y su "Buenas y enfadadas". Me ha gustado bastante, sobre todo, por poner el foco en la raíz de la reacción antipatriarcal en la época de Reagan. De aquellos fangos... Gracias @capitan_swing_libros ❤️

susafiguer Me lo apunto 😊

_anaisbernal @susafiguer a ver, yo soy radical e hiper abolicionista y eso no está en el libro, pero la primera parte de historia me ha molao

65 likes

FEBRUARY 20

Log in to like or comment.

C) RELACIONES / INTERACCIONES

Tweets	140,122
Followers	34,352
Following	3,931
Followers ratio	8.74 followers per following
Listed	768

> Top 10 menciones de otros usuarios (según follor.me):

1. Ana Bernal-Triviño @anaisbernal
2. La Mañana @LaMananaTVE (Actualidad, Investigación, Consumo, Entretenimiento y mucho más en @La1_TVE. De lunes a viernes de 10:00 a 13:30h).
3. Público @publico_es (Twitter oficial del Diario Público.).
4. Mikel Ayestaran @mikelayestaran (Freelance multimedia en Oriente Medio. 5W. Autor de 'Oriente Medio, Oriente roto' y 'Las cenizas del califato').
5. Mamen Páez G. ♀🌍 @MamenPg_ (Nieta de Manuela/Hija de Catalina. Feminista por herencia y convicción. Eterna aprendiz #Gambo 🇨🇺 #Malawi 🇲🇼 #RefugeesCoffee ☕ #LaResistencia 🙌 #NoBorders 🌍).
6. Estela Giraldo Abril @egiraldoabril (Periodista. Trabajé en Cadena SER, RTVE y Sexta Noticias. Ahora en El Intermedio (Globomedia).
7. M^a José Landaburu @MJLandaburu (Secretaria general de la unión de autónomos @uatae_es. Siempre por la defensa de los autónomos #AutónomosConDerechos).
8. Carolina Morales @Carol_MMorales (Madre de Dago. Estudiante de periodismo. Sin feminismo no se avanza.).
9. Eva Nasarre @e_nasarre
10. Elena Freixa @efreixa (Periodista del @diariARA M'encarrego de la secció d'@arasocietat Les opinions que expresso aquí són personals).

	<p>MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS</p> <p>POPULAR HASHTAGS</p> <p>#feminismoliberal #gaza #frum #parlamentoeuropeo #revueltafeminista #espaa #interior #afinsa #hacialahuelgafeminista2019 #yannisbeharakis #1000motivos #lascomunicadorasparamos #8m2019 #enlacafeteraldolera #lamaanat #lamanada #rrss #israel</p>
<p>Análisis de la actividad en línea</p>	<p>> En Twitter, como en los periodos de observación anteriores presenta una actividad muy alta.</p> <p>> En Twitter, de su altísima actividad, se desprende que está muy actualizada en conocimientos de la realidad mediática.</p> <p>> En Twitter, cuando escribe un artículo para algún medio y realiza un tuit compartiéndolo, provoca una cantidad elevada de reacciones en forma de comentarios, me gustas y retweets.</p> <p>> En Twitter, es propensa a comenta los temas de la actualidad que van surgiendo.</p> <p>>En Twitter, este mes ha reflexionado sobre las noticias periodísticas en medios digitales. Por ejemplo comentando esta noticia del medio digital "recode" en el que se habla de 'How the definition of "journalist" is changing'</p> <p>>En Youtube, todas las publicaciones que ha realizado este mes son referentes a sus intervenciones a las Mañanas de TVE.</p> <p>>En Youtube, estos fragmentos de sus intervenciones provocan comentarios por parte de sus seguidores u otros usuarios.</p> <p>>En Facebook difunde los eventos en los que participa (como su intervención en el Parlamento Europeo), así como sus intervenciones en medios (Como las Mañanas de TV1), y es bastante interactiva con los usuarios que comentan sus vídeos (agradece y responde). También, cuando es mencionada agradece y responde al usuario que le ha mencionado.</p> <p>>En Instagram, además de lo anterior, publica bastantes ilustraciones y viñetas de sus temas focos de interés (feminismo, derechos humanos, activismo y política).</p>

Observación 4

<p>Nombre</p>	<p>Ana Bernal</p>
<p>Fecha de la observación</p>	<p>22/03/2019</p>
<p>Periodo de la observación</p>	<p>5 de marzo del 2019 - 18 de marzo 2019 (dos semanas)</p>
<p>Descripción de la</p>	<p>D) RECURSOS</p>

actividad en línea

> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:

Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad
Redes sociales	X	Facebook	X
Blogs		Instagram	X
Microblogs	X	Twitter	X
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube	
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	
Mundos sociales virtuales.		Blog	
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

E) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X

Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs (del diario Publico)	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	X
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	14 / 100
Tweets with @mentions	85 / 100
Tweets with #hashtags	17 / 100
Retweets	64 / 100 were retweets by @anaisbernal
Tweets with links	31 / 100
Tweets with media	3 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.elperiodico.com , www.publico.es , cadenaser.com , www.lavanguardia.com , unautonomounvoto.es , elpais.com , instagram.com , www.infolibre.es
Twitter clients usage	Twitter for Android

> Número de Tweets total: 598

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Ana Bernal-Triviño retwiteó

Ana de la Peña @anaoftherock · 5 mar.

Si lees algún medio o a algún periodista que publique que hay que dar nombres y apellidos, etc.
#FakeNews

Ya estoy leyendo alguna noticia que mezcla la nota de agencias con su batidora ideológica y al final, retuerce.

3 retweets 2 likes

Mostrar este hilo

Ana Bernal-Triviño @anaisbernal · 5 mar.

El equipo de @apunt_media siguen publicando en Instagram reflexiones que diversas compañeras feministas hemos hecho para el #8M

1.014 reproducciones 0:14 / 0:14

Ana Bernal-Triviño retwiteó

arantxacalvera @arantxacalvera · 5 mar.

Un nuevo testimonio en nuestro blog 📌

MeTooEP @MeTooEP

"The time I didn't feel safe" - new testimony up on the blog! Everyone has the right to a safe work environment, free from fear of being sexually harassed or abused. Period. #MeTooEP #MeToo 🇪🇸 #TimesUp 🇪🇸 #IWD2019 ♀
#ShareYourStory metooep.com/2019/03/05/the...

🗨️ 2 🔄 2 ❤️ 2 ✉️

Ana Bernal-Triviño @anaibernal · 6 mar.

El Periódico es el medio con más mujeres columnistas de opinión. Y eso es por el esfuerzo de @jcbayle y de periodistas como @olgagrau13 Gracias por sumar al equipo 💜

Olga Grau Laborda @olgagrau13

Orgullosa de la labor de equipo de los últimos tres años que hoy nos reconoce públicamente el estudio Columnistas. EL PERIÓDICO, el medio con más mujeres columnistas de opinión (41%). La media del sector es un 21%, muy alejado de la paridad elperiodico.com/es/sociedad/20...

🗨️ 1 🔄 6 ❤️ 6 ✉️

Ana Bernal-Triviño retwiteó

Mimunt hamido yahia @Mim_Rif · 7 mar.

Hoy estaré en Granada, podremos charlar y aclarar entre todas muchas cosas, os espero.

III ciclo de conferencias

Mujer, Islam y Laicismo

MODERNIDAD, ILUSTRACIÓN Y LAICISMO

Mimunt Hamido Yahia
(Feminista y laicista)

Jueves 7 de marzo de 2019, a las 19:00 h
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias
(Avda. Fuentenueva, s/n)

🗨️ 4 🔄 18 ❤️ 46 ✉️

Ana Bernal-Triviño retwiteó

Público @publico_es · 7 mar.

Esta tarde a las 20h tenemos una cita con @anaisbernal. @LaFallaras, @e_mayoko y Consuelo Abril en un debate feminista moderado por @pardodevera

7 19 46

Ana Bernal-Triviño retwiteó

Olga Grau Laborda @olgagrau13 · 7 mar.

¡Igualdad! Con mucha ilusión os comparto la portada especial de El Periódico para el 8-M. Es una obra original de @AnaGalvan666, una de las ilustradoras y dibujantes de cómic más renovadoras de los últimos años. Tenéis la opción de descargarla en este link.

Así se hizo la portada de Ana Galvañ para El Periódico del 8-M

Ana Galvañ, una de las ilustradoras y dibujantes de cómic más renovadoras de los últimos años, ha diseñado una portada especial para el día interna...
elperiodico.com

9 21

Ana Bernal-Triviño retweetó

Público @publico_es · 7 mar.

¿Debe haber autocrítica dentro del feminismo el #8M o la de mañana debe ser una jornada para mostrar unidad?

¿Qué opina @anaisbernal?

Sigue en directo #8MAquíYAhora:

#8MAquíYAhora **8M Público a**

1:15 2.340 reproducciones

#8MAquíYAhora
Powered by SnappyTV

🗨️ 8 ❤️ 16 ✉️

Ana Bernal-Triviño retweetó
Newtral @Newtral · 7 mar.
Nos habéis preguntado por el tuit de Vox con datos sobre la huelga del 8M del año pasado.

Los hemos verificado. Toda la información aquí bit.ly/2EFHLuf

NOS PREGUNTAIS POR...

La huelga del año pasado fue un fracaso absoluto. No la secundaron ni el 2% de las mujeres. De hecho, ese día subió el consumo eléctrico, que lo normal en una huelga es que baje. Incluso en las huelgas generales fallidas de 2010 y 2012 la demanda de electricidad bajó un 16%.

FALSO

El dato de seguimiento de la huelga que da Vox no tiene ninguna referencia ni está basado en ninguna fuente oficial ni sindical.

Es falso que el "consumo eléctrico" subiera. Red Eléctrica España nos confirma que la demanda bajó un 2%.

10 263 290

Ana Bernal-Triviño retweetó
Newtral @Newtral · 8 mar.
● DATOS #8m Madrid

2019: 350.000 personas (Fuente: Policía Nacional)

2018: 170.000 personas (Fuente: Policía Nacional)

37 2,8K 4,3K

[Mostrar este hilo](#)

Ana Bernal-Triviño retweetó

Stéphane M. Grueso @fanetin · 9 mar.

4.600 retuits de falsedad. La extrema derecha y la mentira. (A lo que se ha sumado la derecha no tan extrema. Sólo hay que ver las declaraciones diarias llenas de falsedades de Casado o Díaz Ayuso)

A esto lleva el adoctrinamiento en las aulas: Unas feminazis enloquecidas han dado una paliza a tres niñas por no tragarse sus malditas imposiciones. ¡Ya basta de perturbar las cabezas de nuestros adolescentes con doctrinas totalitarias!

Tres chicas, una hija de un afiliado de Vox, son agredidas ...
ultimahora.es

Feministas en uno de los actos celebrados el 8M en Son Servera - @AJSonServera

La agresión a tres chicas de Son Servera (Mallorca) por parte de "feministas radicales" es un montaje de Vox

Una militante de la formación ultra en el

15 602 439

Ana Bernal-Triviño retweetó

UOC Estudis InfoCom @UOCinfocom · 12 mar.

¡Hoy es el #DialInternacionalDelTuitero: felicidades a los que comunicamos en 280 caracteres!

En @UOCinfocom reflexionamos sobre cómo ha cambiado la comunicación gracias a Twitter con este hilo que recoge artículos de la revista #COMeIN sobre la red social nacida en 2006 📌

UOC universidad, Jordi Sánchez-Navarro, Silvia Martínez Mtez y 5 más

3 34 51

Ana Bernal-Triviño @anaisbernal · 12 mar.

Salamanca!

Que nos vemos el jueves con estupendas compañeras para hablar sobre igualdad y violencia de género en los medios de comunicación.

CONGRESO NACIONAL
HACIA UNA SOCIEDAD SIN
VIOLENCIA DE GÉNERO
REFLEXIONES INTERDISCIPLINARES

DÍA JUEVES
14 DE MARZO

-MESA REDONDA-
"La igualdad y la violencia de género en los medios de comunicación"

Dña. Yolanda Domínguez Rodríguez
Periodista especialista en comunicación y género

Dña. Ana Requena Aguilar
Coordinadora de Micromachismos de eldiario.es

Dña. Ana Bernal Triviño
Periodista y docente en la UOC.

1 6 17

Ana Bernal-Triviño retweeted

EL PAÍS @el_pais · 13 mar.

La caída global de Facebook e Instagram, que empezó sobre las cinco de la tarde (hora española), también ha afectado a Whatsapp

EL PAÍS

Facebook, Instagram y WhatsApp vuelven a la normalidad tras sufrir ...
Los problemas de conexión en las tres redes de la misma empresa comenzaron este miércoles por la tarde y han durado hasta primera hora...
elpais.com

23 333 354

2. Facebook

> Publicaciones: 24

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

La Moderna editora está con Ana Isabel Bernal Triviño y 13 personas más.

Me gusta esta página

6 de marzo a las 11:43 ·

Esta tarde, algunas de las feministas más influyentes de este país tomarán la palabra para combatir la prostitución con argumentos. Esta tarde, todas a Atocha. Por un #8M abolicionista:

<http://www.libreriamoderna.com/portf.../debate-prostitucion/>

6 de marzo

18:30

Pilar Aguilar Carrasco
Ángeles Álvarez Álvarez
Jorge Armesto
Ana I. Bernal-Triviño
Rosa Cobo
Ana de Miguel
Lidia Falcón O'Neill
Paula Fraga Arias
Beatriz Gimeno
Rosa Hermoso
Miguel Lorente Acosta
Lluís Rabel
Beatriz Ranea Triviño
Mercedes Rivas Arjona
Octavio Salazar Benitez
Amelia Tiganus
Towanda Rebels
Amelia Valcárcel

LA MODERNA
PRESENTA

Centro de Abogados de Atocha
c/Sebastián Herrera, 12 MADRID

43

2 veces compartida

3. Instagram

- Publicaciones: 45

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

sistema patriarcal.

[_anaisbernal](#) • Follow

_"anaisbernal" "Tenemos que seguir haciendo mucha memoria histórica sobre feminismo". Ahora que ha pasado el 8M, estos días subiré diferentes vídeos del debate que el día 7 tuvimos en @publico.es Subiré vídeos de las otras compañeras o míos, como pequeñas reflexiones.

#feminismo #8M

pili_capitana Muy buen debate con grandes mujeres

563 views

MARCH 11

[Log in to like or comment.](#)

[_anaisbernal](#) • Follow

_"anaisbernal" Sé de esta asociación de Málaga, mi tierra. Sé cómo se lo curran. Son feministas de las que trabajan codo con codo. Y me alegra mucho en que @lasextacolumna lo hayan dejado tan claro #agora #feminismo

mjromerof Lo de que las asociaciones de mujeres y feministas viven de subvenciones es un bulo como una catedral. A ver si poco a poco con la difusión y las infos podemos ir desmontandola ante quienes las difunden. Otras llamadas asociaciones

372 views

MARCH 16

[Log in to like or comment.](#)

VIOLENCIA DE GÉNERO

_anaisbernal • Follow

_anaisbernal Que no se nos olvide nunca la parte invisible de la violencia de género. Cuando nos humillan, nos desprecian, nos ignoran o nos chantajean es violencia, y no tenemos culpa

#NiUnaMenos

susomillan Tal cual y parece que no se enteran...

josefalaullon 🙌🙌🙌🙌🙌

evapatriciagil 🙌🙌🙌 De hecho es lo que sostiene todo lo demás

263 likes

7 DAYS AGO

Log in to like or comment.

F) RELACIONES / INTERACCIONES

Tweets	141,125
Followers	35,072
Following	3,948
Followers ratio	8.88 followers per following
Listed	778

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Ana Bernal-Triviño @anaisbernal
2. Carolina Morales @Carol_MMorales (Madre de Dago. Estudiante de Periodismo. Feminista abolicionista. Lo personal es político).
3. Luna Vera Garcia @lunalorquiiana (Indignada como el resto de los españoles.. Te duele y perdonas, te duele y perdonas así hasta que un día te cansas y te pierden...).
4. Sindic De Greuges @sindicdegreuges (Twitter oficial del Sindic de Greuges de Catalunya, que atén les queixes i consultes sobre les administracions i les empreses que presten serveis públics).
5. Ana Pardo De Vera P. @pardodevera (Periodista y directora de Público. Gallega, mucho. Librepensadora, toda).

6. Carles Planas Bou @carlesplb (Periodista. Política. Internacional. Corresponsal de @EIPeriodico en Alemania. Series en @Serializados. "Good stories are bad lives").
7. Monica G. Prieto @monicagprieto (Freelance journalist).
8. M^a José Landaburu @MJLandaburu (Secretaria general de la unión de autónomos @uatae_es. Siempre por la defensa de los autónomos #AutónomosConDerechos).
9. Femicidio·net @femicidio (Noticias con perspectiva feminista, cursos online y base de datos del feminicidio en España. <https://t.co/DbmLIG3HSV> | <https://t.co/YjCSIZ1Yys>).
10. Ane Irazabal @Anelrazabal (International freelance reporter. From Rome to the world. Mainly working from Arabic speaking countries for Spanish-Basque language media).

POPULAR HASHTAGS

#24versos #28a #trump #diadelapoesia #autnomo #gorriones #orban #vox #elsilenciodeotros #filipinas #violenciamachista #trastornosalimentarios #israel #montoro #155 #italia

Análisis de la actividad en línea

- > En Twitter, como en los periodos de observación anterior presenta una altísima actividad
 - > En Twitter, muchísima cobertura a la marcha feminista del 8 de marzo: tanto antes del día 8, como durante, como después. Esta red de microblogging ha servido enormemente para hacer difusión de este acto.
 - > En Twitter, Ana realiza una considerable difusión de su participación en medios, tanto tradicionales como digitales.
 - > En Twitter, alta interacción con otros usuarios, especialmente compañeros de profesión (periodistas, comunicadores, medios de comunicación), como por ejemplo su compañera de profesión del diario público Ana Pardo de Vera.
 - > En Twitter, es altamente interactiva con otros usuarios: comparte, menciona, enlaza, comenta...
 - > En Twitter además, sus publicaciones son muy compartidas y comentadas. Es una usuaria generadora de opinión y comentarios.
-
- >En Facebook responde a comentarios y publicaciones de otros usuarios. Su tono con otros usuarios y seguidores es más cercano y agradecido que Twitter.
 - >En Facebook encontramos diversas publicaciones compartiendo artículos de Ana Bernal en medios de comunicación.
-
- > En Instagram, hay una gran cobertura de la marcha feminista del 8 de marzo.
 - >En Instagram, difunde ilustraciones y viñetas humorísticas (no presentes en otros medios).
-
- > En general, por la actividad observada en medios sociales, Ana participa en varios actos, charlas, debates y tertulias, que intuimos son espacios que le permiten estar actualizada y ponerse al día.
 - >En general, por su muy alta actividad en los distintos medios sociales, desprende que Ana está muy actualizada y al día en sus focos de interés profesional: actualidad política, feminismo y derechos humanos.
 - > En general, de su alta actividad y su focalización profesional, Ana parece un medio de comunicación ella misma, filtrando y curando el contenido para otros usuarios.
 - >En general, se nota que los medios sociales son un elemento profesional y una plataforma de conocimiento importante de Ana Bernal.

Observación 5

Nombre	Ana Bernal																																																																						
Fecha de la observación	01/04/2019																																																																						
Periodo de la observación	19 de marzo del 2019 - 31 de marzo 2019 (dos semanas)																																																																						
Descripción de la actividad en línea	<p>G) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>X</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>X</td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook	X	Blogs		Instagram	X	Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn		Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																				
Redes sociales	X	Facebook	X																																																																				
Blogs		Instagram	X																																																																				
Microblogs	X	Twitter	X																																																																				
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube																																																																					
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn																																																																					
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																																					
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																					
		Pinterest																																																																					
		Snapchat																																																																					
		Mastodon																																																																					
		Flickr																																																																					
		Otros																																																																					

--	--	--	--

H) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs (del diario Publico)	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	X
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

2. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	26 / 100
Tweets with @mentions	93 / 100
Tweets with #hashtags	16 / 100
Retweets	62 / 100 were retweets by @anaisbernal
Tweets with links	25 / 100
Tweets with media	3 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.elperiodico.com , ver.20m.es , newtral.es , m.eldiario.es , unaunomounvoto.es , www.elindependiente.com , cadenaser.com , elpais.com
Twitter clients usage	Twitter for Android

> Número de Tweets total: 240

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Ana Bernal-Triviño retweetó

Clara Jiménez Cruz @cjimenezcruz · 18 mar.

19 verificadores de 13 países europeos unidos para que no te la cuelen en las elecciones de mayo en @FactcheckEU

Un proyecto de los integrantes europeos de @factchecknet

FactCheckEU - 19 medios europeos verifican el discurso público y p...
19 medios europeos de 13 países diferentes verifican el discurso público y político de las elecciones europeas de mayo de 2019 para ti
factcheckeu.info

1 44 80

↳ Ana Bernal-Triviño retwiteó

Cristina Vallejo @acvallejo · 19 mar.

Éstas son las cosas que me hacen dudar de las previsiones económicas catastrofistas sobre según qué acontecimientos políticos... #Brexit

Bloomberg @business

U.K. employment hits a record high and underlying pay growth maintained its fastest pace in more than a decade as companies struggle to fill vacancies bloom.bg/2FghT8e

1 8 7

Ana Bernal-Triviño @anaisbernal · 19 mar.

La realidad

Daniel Puchol Bogani @DaniPuchol

Precariedad en el periodismo. Se agradecen RT's.

Mostrar este hilo

1 10 22

↳ Ana Bernal-Triviño retwiteó

Roberto Enríquez (Bob Pop) @BobPopVeTV · 19 mar.

Este hilo de @catalombia sobre el ERE de Coca Cola es ORO. Y os aseguro que sabe MUY BIEN de lo que habla 🙌

Perfecta Defectum @catalombia

Es patético el argumento de @MarcosdeQuinto. Para el cierre se adujo baja productividad de la planta. Pero la realidad era diferente. En este hilo lo explico. m.eldiario.es/politica/MINUT...

Mostrar este hilo

11 488 839

↳ Ana Bernal-Triviño retwiteó

Beatriz Ríos @BeaRios_ · 20 mar.

.@JunckerEU ha hablado con @theresa_may por teléfono. En Bruselas ha sentado regular que la PM haya puesto la fecha de salida después de las elecciones al Parlamento. El presidente ha advertido a May que si UK sigue en la #UE el 23 de mayo, tendrá que organizar elecciones.

4 3

Mostrar este hilo

Ana Bernal-Triviño retweetó

Marta G. Aller @GarciaAller · 21 mar.

Tal vez lo que el MIT llama "efecto hipster" pueda ayudarnos a entender mejor lo que está pasando con Vox. elindependiente.com/opinion/2019/0... Os lo cuento en [@elindepcom](https://twitter.com/elindepcom)

El "efecto hipster" de Vox

La conclusión recogida en la *MIT Technology Review*, que analiza el llamado "efecto hipster", es que paradójicamente, pese al empeño de los inconformistas en cualquier ámbito actuar de manera diferente a lo convencional para diferenciarse, como a su vez suelen reaccionar contra lo establecido de la misma manera, los alternativos terminan a al final siendo el nuevo *mainstream*. Los *outsiders* de cualquier corriente pueden terminar convergiendo, porque si uno tiene éxito dejando claro que su estilo no es como el de los demás y estos le imitan, paradójicamente, al final esa nueva manera de hacer las cosas acabará siendo la norma de la que huía.

Algo así les está pasando a los inconformistas con la derecha tradicional que reniegan del PP de Rajoy. De tanto quererse diferenciar de la "derechita cobarde", en su afán por buscar una derecha alternativa, los extremos se están convirtiendo en norma.

1

7

17

Ana Bernal-Triviño retweetó

Patricia Fernández de Lis @pflis · 19 mar.

Pues a este venerado periodista que alardea de no usar grabadora ni teléfono móvil le habría ido bastante mejor si lo hubiera hecho (muy recomendable el documental "Voyeur").

Hasta el moño de la demonización de la tecnología por algunos periodistas veteranos.

never own
e. I also nev
ple on the t
ce, and list
; their gesti
d think. I o

CJR @CJR

We asked Gay Talese if he uses a tape recorder:

cjr.org/analysis/journ...

Mostrar este hilo

7

13

84

Ana Bernal-Triviño retweeted

Carmela Ríos @CarmelaRios · 21 mar.

Le Monde dedica su editorial a la responsabilidad de las plataformas sociales en casos como el vídeo del terrorista de Nueva Zelanda.

"Es urgente responsabilizar a las plataformas de la web para que no sirvan de caja de resonancia de discursos del odio"

1 22 21

[Mostrar este hilo](#)

Ana Bernal-Triviño retweeted

Pablo Simón @kancellor · 21 mar.

Para pensar: Este artículo muestra cómo la cobertura mediática tuvo un impacto importante en el auge de la intención de voto del partido de extrema derecha UKIP. O dicho de otro modo, que primero fue la cobertura y luego su auge y no al revés.

145 2,2K 2,8K

Ana Bernal-Triviño retweeted

Beatriz Gimeno @BeatrizGimeno1 · 21 mar.

"Feminismo para principiantes" de @NuriaVarela en lectura fácil. ¡Qué buena iniciativa!

Plena inclusión @Plenainclusion

Descarga gratis "Feminismo para principiantes" de @NuriaVarela adaptado a #lecturafácil gracias a @culturagob
planetafacil.plenainclusion.org/libros/feminis.....

1 62 125

Ana Bernal-Triviño retweeted

Gemma Garcia @gemagemma · 20 mar.

Los que vivimos y hacemos periodismo en Estados Unidos sabemos el tremendo sufrimiento que producen las armas de fuego...y lo profunda que es esa herida en este país. Aquí un artículo sobre los muertos por armas de fuego en 2017: CUARENTA MIL MUERTOS!!!

Nearly 40,000 People Died From Guns in U.S. Last Year, Highest in 50...
Firearm deaths, including suicides, have been rising. Adjusted for population, the gun death rate in 2017 was the highest since the mid-1990s.
nytimes.com

16 314 396

↳ Ana Bernal-Triviño retwiteó

Montxo Armendariz @montxoarmendari · 23 mar.

Qué gusto da charlar con @JuanDiegoBotto de cualquier cosa ❤️ Gracias a la @uniondeactores por hacer posibles estas conversaciones. Aquí la #SegundaParte de nuestro encuentro 📌

CONVERSACIONES ÉPICAS - Juan Diego Botto y ...

Esta es la segunda parte de la trilogía en la que Juan Diego Botto y Montxo Armendáriz conversan sobre el cine que realiza el director, sus inicios, su prime...

youtube.com

↳ 18

♥️ 49

Ana Bernal-Triviño @anaisbernal · 25 mar.

La noticia televisiva es un 70% más creíble que la información recibida por WhatsApp dircomfidencial.com/medios/la-noti... vía @Dircomfidencial

↳ 1

♥️ 4

↳ Ana Bernal-Triviño retwiteó

Ignacio Escolar @iescolar · 25 mar.

Ojo a esto -> Un comando de bots apoya a Casado en Twitter con identidades falsas y la foto de perfil de un estudiante asesinado

Un comando de bots apoya a Casado en Twitter co...

Un grupo de cuentas falsas impulsó la intervención de Casado este domingo en El Objetivo, compartiendo sus argumentos y retuiteando sus eslóganesEl comando f... eldiario.es

💬 87

↳ 2,3K

♥️ 1,4K

 Ana Bernal-Triviño retwiteó

Celia Maza @Celiamazaza · 25 mar.

#ÚLTIMAHORA El Gob pierde el control del Brexit. La enmienda que pedía dar el poder a diputados para votar el miércoles planes alternativos al Acuerdo de Retirada es aprobada: 329 frente 302

[Mostrar este hilo](#)

 Ana Bernal-Triviño retwiteó

Celia Maza @Celiamazaza · 25 mar.

#ULTIMAHORA La enmienda de Beckett rechazada por 3 votos: 314 en contra frente a 311. Planteaba que si UK estaba a siete días de irse sin un acuerdo (el nuevo deadline es el 12 de abril), el Gob debía permitir que los parlamentarios votaran una prórroga

[Mostrar este hilo](#)

 Ana Bernal-Triviño retwiteó

Celia Maza @Celiamazaza · 25 mar.

Termina la votación. Otra noche nefasta para May.

[Mostrar este hilo](#)

Ana Bernal-Triviño retwitteó

Javier Ruiz @Ruiz_Noticias · 28 mar.

Por si no lo ven en los medios...

LA ONU ACUSA AL FONDO BLACKSTONE DE GENERAR “DEVASTADORES EFECTOS” EN LA VIVIENDA EN ESPAÑA: El fondo buitre “practica desahucios agresivos, explotación de inquilinos y dispara alquileres”. La ONU dice a España: “La vivienda no es una mercancía”

Integrante del derecho a un nivel de vida adecuado

REFERENCIA:
OL 0013/2019

22 de marzo de 2019

Excmo.,

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en nuestra calidad de Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; and Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, de conformidad con las resoluciones 35/7 y 34/9 del Consejo de Derechos Humanos.

Le escribimos para expresar nuestra preocupación con respecto a la política de su Gobierno de adoptar leyes y políticas que tratan la vivienda como una mercancía y socavan el disfrute de la vivienda como un derecho humano. Le invitamos a reflexionar sobre las siguientes preocupaciones con el fin de desarrollar una respuesta basada en los derechos humanos.

Nuestra principal preocupación reside en las leyes y políticas que han permitido que se inviertan cantidades sin precedentes de capital mundial en la vivienda como garantía de instrumentos financieros que se negocian en los mercados mundiales, y como medio de acumular riqueza. Este papel creciente y el dominio sin precedentes de los mercados financieros no regulados y las empresas en el sector de la vivienda se conoce ahora como la “financiarización de la vivienda” y está teniendo consecuencias devastadoras para los inquilinos.

Contrariamente a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la inversión en vivienda en España ha desvinculado la vivienda de su objetivo social básico de proporcionar a las personas un lugar para vivir con seguridad y dignidad.

Hemos sido informados que la financiarización de la vivienda se ha acentuado en España, afectando el acceso a la vivienda asequible.

En los últimos 25 años, ha habido un número récord de producción de viviendas privadas en España que no ha satisfecho en gran medida la demanda de vivienda como bien social. La producción de viviendas sociales se ha descuidado en gran medida, representando menos del 2 por ciento del parque total de viviendas. En 2014, el gasto público general en “vivienda y servicios comunitarios” fue sólo el 0,5 por ciento del presupuesto anual total, muy inferior al de la mayoría de los demás países de la OCDE e

216 8,0K 7,6K

Ana Bernal-Triviño retwitteó

Ana Pardo de Vera P. @pardodevera · 29 mar.

'Las #cloacasdeInterior' te cuenta cómo ha funcionado la mafia policial, política, empresarial y mediática contra el independentismo catalán y contra #Podemos

Son los que señalaron al sistema monárquico y postfranquista corrompido.

En @publico_es

Público Tv - 'Las cloacas de Interior', el documental completo

Tras llenar salas de cine en Barcelona y Madrid, y conseguir una audiencia histórica en televisiones como TV3 y EITB, Público y Mediapro
publico.es

89

3,9K

4,2K

Ana Bernal-Triviño retweetó

Beatriz Ríos @BeaRios_ · 29 mar.

#Brexit Resumen: el 12 de abril es el nuevo 29 de marzo.
Y pinta exactamente igual.

1 2 3

[Mostrar este hilo](#)

Ana Bernal-Triviño retweetó

Beatriz Ríos @BeaRios_ · 29 mar.

#Brexit La Comisión ve la posibilidad de un no-acuerdo más cerca que nunca.
Casi cualquier opción para evitarlo, pasa por una extensión larga que llevaría a Reino Unido a tener que organizar elecciones europeas en mayo, a pesar de haber anunciado su salida de la #UE.

1 5 6

[Mostrar este hilo](#)

Ana Bernal-Triviño retweetó

Beatriz Ríos @BeaRios_ · 29 mar.

#Brexit Con el tercer rechazo al acuerdo hoy, el 22 de mayo ya no es una opción.
Reino Unido necesita un nuevo plan antes del 12 de abril. Y el presidente del Consejo Europeo ha convocado el 10 a los líderes europeos en Bruselas.

1 3 7

[Mostrar este hilo](#)

Ana Bernal-Triviño retweetó

Beatriz Ríos @BeaRios_ · 29 mar.

#Brexit Hoy, 29 de marzo, Reino Unido debería haber abandonado la UE, pero la Cámara de los Comunes rechazó dos veces el acuerdo de salida.
Los 27 concedieron entonces una prórroga doble.
- 22 de mayo, si el acuerdo era aprobado esta semana.
- 12 de abril si no.

2 11 14

[Mostrar este hilo](#)

Ana Bernal-Triviño retwitteó

Viramundeando @viramundeando · 30 mar.

119 años del natalicio de #MaríaMoliner, autora del Diccionario de Uso del Español, entre otros libros.
Miembro de las Misiones Pedagógicas de la II República.
Rechazada su membresía de la RAE por ser mujer, fue "Una académica sin sillón":
elpais.com/diario/1981/01...

Argelia Queralt Jiménez, Isa Mastro .-, Nuria Varela y 7 más

5 177 325

2. Facebook

> Publicaciones: 3

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado (lo utiliza más como medio de difusión)

3. Instagram

- Publicaciones: 12

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

I) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	141,323
Followers	35,148
Following	3,943
Followers ratio	8.91 followers per following
Listed	777

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Ana Bernal-Triviño @anaisbernal (Periodista @publico_es @elperiodico @LaMananaTVE @1000historias_ Docente en @UOCuniversitat Lo personal es político).
2. Beatriz Ríos @BeaRios_ (European reporter and broadcast journalist. Now at @EURACTIV, @elmundoes & @publico_es. ES-EN-FR 🇪🇺🇬🇧🇫🇷 briosyag@gmail.com).
3. Carlos Hernández @dosabrazos (Sociólogo, optimista, periodista, y trabajador social, doy cursos y conferencias de Motivación y Habilidades Sociales. No soy Coach!!! Profe en Comillas y Uc3m).
4. Julia Otero @julia_otero (Directora de Julia en la Onda en Onda Cero.).
5. Eva Baltar @evabaltartorres.
6. Ana Pardo De Vera P. @pardodevera (Periodista y directora de Público. Gallega, mucho. Librepensadora, toda.).
7. JohanArriate @johanarriate (PCE / IU .Entrevistador, que no periodista (ya quisiera). Sin imaginación no hay revolución).
8. Público @publico_es (Twitter oficial del Diario Público. @Memoria_Publica @TodasPublico @pub_sinmordazas @yoanimal_p @tremending).
9. Patricia López 🇪🇸 @patricialopezl (Investigo en @publico_es y comento en @EstapasandoTm Autora de Crímenes sin resolver, El secreto de Bretón y El rastro del asesino..)

10. El Periódico @elperiodico (Información, participación y conversación con El Periódico. Si te interesa la política, síguenos en Telegram <https://t.co/UJ3lv2Fjsj>).

POPULAR HASHTAGS

#brexit #cloacasdeinterior #siria #guerra #resilience #barcelona #maramoliner #diatrabajadorasdelhogar #unaunomounvot #autnomos #casocarioca #noprescripciondelitos #procs #abusosexual#yoha #ue #supremo

Análisis de la actividad en línea

>En Twitter, Ana es muy activa compartiendo enlaces de otros medios de comunicación digitales. En ocasiones comenta estos enlaces y expresa su opinión sobre el contenido de estos.

>En Twitter, Ana es muy activa, con 240 publicaciones en dos semanas, una cifra algo inferior a la de otras semanas observadas, pero en todo caso muy alta (realiza varias publicaciones por día).

>En Twitter, Ana retuitea personas que la citan o nombran, ya sea recomendando un artículo escrito por ella, ya sea anunciando su participación en medios de comunicación sobretodo tradicionales (televisión).

>En Twitter, Ana difunde su actividad en medios (Las mañanas de TV1), lo cual crea comentarios que ella responde.

>En Twitter, siguiendo el hilo de la observación anterior, Ana acostumbra a responder comentarios y agradecer los comentarios de otros seguidores.

>En Twitter, Ana comparte hilos de Twitter de otros usuarios, normalmente periodistas, que hablan de temas de actualidad (como el Brexit o Vox).

>Twitter parece servirle a Ana para entrar en contacto con opiniones de otros usuarios.

>En Twitter, Ana es interactiva con los otros usuarios: menciona, comparte, enlaza, contesta, agradece...

>En Twitter, Ana es bastante enlazadora de contenidos (medios sociales, como plataforma para enlazar con medios digitales).

>En Facebook Ana realiza pocas publicaciones, pero estas tienen mucho impacto en forma de me gustas, comparticiones y comentarios. Ana interactúa con la mayoría de usuarios que comentan sus publicaciones, a veces de forma más elaborada y a veces más simple, con emoticonos.

>En Facebook, de igual modo, encontramos un número considerable de publicaciones que comparten contenido de Ana o la citan. De nuevo, Ana interactúa con estos usuarios.

> En Instagram, por un lado, comparte vídeos de su participación en distintos medios (como las Mañanas de la 1).

> En Instagram comparte infografías, gráficos y citas de otras personas sobre sus focos de interés: feminismo, derechos humanos.

>En general Ana está muy al día en conocimientos en sus focos de interés periodístico (derechos humanos, feminismo, activismo y política). Además por lo que se desprende de sus tuits aboga por el uso de la tecnología para apoyar al periodismo, aunque advierte del peligro de las Fake News y de no contrastar los datos.

>No obstante, como en semanas anteriores hubieron eventos que ocuparon de forma importante el contenido de las publicaciones de Ana (marcha feminista del 8M), este mes la información ha sido más heterogénea en este sentido.

Observación 6

Nombre	Ana Bernal																																																																						
Fecha de la observación	10/06/2019																																																																						
Periodo de la observación	27 de mayo del 2019 - 9 de abril 2019 (dos semanas)																																																																						
Descripción de la actividad en línea	<p>J) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>X</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>XX</td> <td>Youtube</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook	X	Blogs		Instagram	X	Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.	XX	Youtube	X	Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn		Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																				
Redes sociales	X	Facebook	X																																																																				
Blogs		Instagram	X																																																																				
Microblogs	X	Twitter	X																																																																				
Plataformas de compartición de contenido.	XX	Youtube	X																																																																				
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn																																																																					
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																																					
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																					
		Pinterest																																																																					
		Snapchat																																																																					
		Mastodon																																																																					
		Flickr																																																																					
		Otros																																																																					

--	--	--	--

K) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs (no propios: diario Público, el periodico...)	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	X
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	35 / 100
Tweets with @mentions	92 / 100
Tweets with #hashtags	9 / 100
Retweets	40 / 100 were retweets by @anaisbernal
Tweets with links	32 / 100
Tweets with media	5 / 100
Most linked domains	twitter.com , cadenaser.com , www.publico.es , elpais.com , www.efe.com , smoda.elpais.com
Twitter clients usage	Twitter for Android

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to

> Número de Tweets total: 430

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Ana Bernal-Triviño retweetó

Ana Pastor @_anapastor_ · 27 may.

Newtral @Newtral

¿Cómo ha visto la prensa europea los resultados de estas elecciones? (por @saragonzab)
bit.ly/2YSG70S ...

Ana Bernal-Triviño @anaisbernal · 27 may.

La mitad de los eurodiputados italianos es de extrema derecha
[cadenaser.com/ser/2019/05/27/...](https://cadenaser.com/ser/2019/05/27/) vía @La_SER

La mitad de los eurodiputados italianos es de extrema derecha

La izquierda (Partido Democrático), que en el 2014 obtuvo 41 eurodiputados, pierde la mitad de los escaños

cadenaser.com

 Ana Bernal-Triviño retwitteó

Natalia Bravo García @nataliabravog · 27 may.

Madrid es la CCAA con mayor nº de desahucios por impago de alquiler. Su capital suma más de 14.600 desde 2013, según CGPJ.

El nº de viviendas ocupadas ilegalmente en Madrid son 2.890, según datos de la @policia. De ese total, 1.977 pertenecen a la Agencia de la Vivienda Social.

[Mostrar este hilo](#)

↻ Ana Bernal-Triviño retwiteó

MujeresMalditas_rne @MujerMalditaRNE · 22 may.

La mallorquina Aurora Picornell fue una mujer absolutamente transgresora para su época. Militante comunista, laicista, feminista, fue fusilada la noche de Reyes de 1937. Tenía 24 años, y estaba embarazada de su segundo hijo. Aquí, su biografía 📌

rtve.es/m/alacarta/aud...

↻ 31

♡ 72

MAJ @majimeno · 28 may.

La tercera España, muchísimo más numerosa, es la de los que no vimos ninguno de los programas.

26-M: balance de las audiencias en TV. El especial de Ferreras lideró el escrutinio y fue el programa más visto del día con 2,5 millones de espectadores, mientras 'Supervivientes' congregaba a 2,4 millones y se hacía con el 'minuto de oro'

LAS DOS ESPAÑAS FRENTE AL TELE- VISOR EN LA NO- CHE ELECTORAL

Patrick Urbano Ortiz @PatrickurbanoR · 28 may.

Después de mucho trabajo publico "Manual de autodefensa jurídica para periodistas". Este libro está pensado para que en tiempos de precariedad, despidos y falsos autónomos conozcamos nuestros derechos y cómo podemos defenderlos.

Editorial UOC y a UOC Estudis InfoCom

42 318 776

Patrick Urbano Ortiz
@PatrickurbanoR

Seguir

Por cierto, en el libro cito a gente como Tito Livio, Vázquez Montalbán, Francesc Burguet, Ana Bernal-Triviño y Tony Soprano. Todos referentes por causas muy distintas.

6:05 - 28 may. 2019

1 Retweet 7 Me gusta

Ana Bernal-Triviño
@anaisbernal

Seguir

Conocer a [@PatrickurbanoR](#) fue una de las suertes de mi vida.
Y por eso no puedo dejar de recomendar su librazo, que recuerda la conciencia de clase en el periodismo, nuestros derechos y cómo defendernos ante la precariedad y los abusos laborales. Gracias por este manual, amigo 🙌

Patrick Urbano Ortiz [@PatrickurbanoR](#)

Después de mucho trabajo publico "Manual de autodefensa jurídica para periodistas". Este libro está pensado para que en tiempos de precariedad, despidos y falsos autónomos conozcamos nuestros derechos y cómo podemos defenderlos.

Mostrar este hilo

18:57 - 29 may. 2019

2 Retweets 13 Me gusta

🗨️ 1 🔄 2 ❤️ 13 ✉️

Twittea tu respuesta

Patrick Urbano Ortiz [@PatrickurbanoR](#) · 29 may.

En respuesta a [@anaisbernal](#)

Pero bueno...para suerte la mía, jefa. Sin palabras me dejas. Un abrazo enorme ❤️❤️

🗨️ 1 🔄 1 ❤️ 1 ✉️

Ana Bernal-Triviño [@anaisbernal](#) · 29 may.

Qué orgullosa estoy de ti.
Tú sabes, amigo. 🙌❤️

🗨️ 1 🔄 1 ❤️ 1 ✉️

Ana Bernal-Triviño retweetó

Octavio Salazar @salazar_octavio · 28 may.

Este debate sobre maternidad, identidades femeninas y reproducción a través de la cultura de los estereotipos de género es imprescindible. @Version_TVE.
@LauraFreixas + @yodominguez + Laura Baena, de la mano de @cayetanagc:

Versión española - Mataharis (coloquio)

Versión española - Mataharis (coloquio). Versión española online, completo y gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los programas de Versión español...
rtve.es

1

39

87

Ana Bernal-Triviño
@anaisbernal

Seguir

Me hace especial ilusión porque [@natzafarre](#) es esa compañera que no conocía, pero que nos encontramos en el debate feminista de un plató (con un machista) y que solo con una mirada nos dijimos: "vamos a luchar esto juntas que tenemos argumentos". Y desde entonces, hasta hoy

natza farré [@natzafarre](#)
gràcies per la lluita i pel llibre [@anaisbernal](#)

19:01 - 28 may. 2019

25 Retweets 111 Me gusta

Twittea tu respuesta

Montse Delgado Medina [@MontseDMedina](#) · 28 may.

En respuesta a [@anaisbernal](#) [@natzafarre](#)

Yo ya lo encargué hoy, en la Librería de Mujeres de mi isla

Ana Bernal-Triviño [@anaisbernal](#) · 28 may.

Ayyy te como!

natza farré [@natzafarre](#) · 29 may.

En respuesta a [@anaisbernal](#)

exactamente así. flechazo

 Ana Bernal-Triviño retwitteó

Quique Peinado [@quiquepeinado](#) · 28 may.

Este hilo explica bastantes cosas. Pero, sobre todo, si seguís esta cuenta desde hace un tiempo sabréis que esa frase inicial es verdad: lo vienen advirtiendo desde hace muchísimo. Nadie les hizo caso.

Vallekas se Defiende [@VKseDefiende](#)

Lo venimos avisando desde hace tiempo. Una de las cuestiones más importantes para entender la desafección de los barrios del sur con el gobierno autonómico y municipal ha sido dar prioridad y montar los planes y...
Mostrar este hilo

Ana Bernal-Triviño retweetó

Ana Pardo de Vera P. @pardodevera · 30 may.

"Leo las noticias y resulta que, entre todos los trabajadores entrevistados ni uno solo dice haber visto el vídeo. Menuda casualidad. Es lo que tiene el machismo, que es cobarde, que es ruín y que nunca da la cara"

Por @anaisbernal
#violenciamachista

El machismo que lleva al suicidio

Sí, una mujer se ha suicidado después de que sus compañeros de trabajo difundieran un vídeo sexual de ella. Uno tras otro, un empleado tras otro, I...
blogs.publico.es

77 1,1K 2,3K

Ana Bernal-Triviño retweetó

Paula Gonzalo @paula_g · 30 may.

4 Apps imprescindibles contra la #violenciadegenero
periodismociudadano.com/4-apps-impresc... vía @pciudadano @sinmachismo @TodasUnidasApp @montserratboix @anaisbernal @apps4citizens @ciberyolanda #app

4 Apps imprescindibles contra la #violenciadegénero | Periodismo Ci...

Veinte mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año, 995 desde que empezaron a contarse en 2003. Estos son al...
periodismociudadano.com

1 17 12

Ana Bernal-Triviño retweeted

Ana Bernal-Triviño @anaisbernal · 30 may.

Valladolid!!

El 17 y 18 de junio estaremos allí para hablar de periodismo y violencia de género @pardodevera @NuriaVarela Juana Gallego @minisashas @aliciagmontano , servidora y otras excelentes compañeras. Os esperamos!!!

JORNADAS INTERNACIONALES
LOS RETOS DE LA SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

María Teresa Alario Trigueros - Nuria Varela - Carla Cerqueira - Asunción Bernárdez Rodal - Juana Gallego - Ana Bernal-Triviño - Ana Pardo De Vera - Isabel Valdés - Alicia Gómez Montano

SALA DE JUNTAS · FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS · VALLADOLID · 17 Y 18 JUNIO

ORGANIZA
Proyecto de Innovación Docente Enseñanza en Igualdad e Inclusión de Género.

COORDINA
Dania Etxura y Virginia Martín Jiménez.

Inscripción gratuita hasta completar aforo en: violenciadegenerymedios@gmail.com

Logo of Pablo y Esteban, logo of the Spanish Society of Communication, logo of the Faculty of Philosophy and Letters of the University of Valladolid, and logo of the University of Valladolid.

3

31

40

Ana Bernal-Triviño retwiteó
HelenaD @hipatiax78 · 30 may.
Los datos oficiales en México indican que el primer cuatrimestre del año ha sido el más violento para las mujeres del que se tenga registro con 311 feminicidios perpetrados a lo largo del país.
#StopFeminicidiosMexico
#JuevesFeministas
politica.expansion.mx/mexico/2019/05...

24 11

Ana Bernal-Triviño retwiteó
Núria Martínez @Nuriamribo · 31 may.
Entrevista a @anaibernal sobre periodismo feminista:

Público @publico_es
El movimiento feminista coge fuerza pero debe ir de la mano de los medios de comunicación. Es la premisa de la que parte @anaibernal en su libro, donde desgana cómo se debe informar e informarse sobre la violencia de...

1 6 16

AntonioMaestre @AntonioMaestre · 2 jun.

Estoy flipando con que Neymar haya publicado los mensajes privados y fotos de una denunciante de violación y que los medios lo estén difundiendo. Las defensas en los juicios.

400 1,4K 3,0K

AntonioMaestre @AntonioMaestre · 2 jun.

¿Pero estamos locos? ¿No hemos aprendido nada? Culpabilizar a la víctima es la primera estrategia mediática de cualquier acusado. ¿Pero los medios? ¿Publicaron los vídeos de la víctima de La Manada cuando se difundieron para acosar y restar credibilidad a su versión?

137 486 1,5K

AntonioMaestre @AntonioMaestre

Seguir

De Neymar y su entorno no voy a pedir nada. Si tiene pruebas se presentan ante las autoridades y punto. Pero otra vez los medios faltando a la mínima deontología y responsabilidad de manera clamorosa.

5:36 - 2 jun. 2019

521 Retweets 2.055 Me gusta

100 521 2,1K

Ana Bernal-Triviño retweetó

Todas @TodasPublico · 3 jun.

.@ninotxo: "Cómo puedes solicitar la retirada de una imagen o vídeo sexual distribuido sin consentimiento de la Red. Desde los buscadores hasta las redes sociales. Una colección de enlaces que puedes consultar"

Vía @Tremending

Cómo solicitar la retirada de un vídeo sexual publicado sin consenti...
Tras el suicidio de una trabajadora de Iveco en Madrid que había sufrido la difusión de un vídeo privado de contenido sexual ha vuelto al debate públ...
publico.es

8 2

Ana Bernal-Triviño retweetó

Juan Diego Botto @JuanDiegoBotto · 4 jun.

Merece la pena leer el hilo.

Diego E. Barros @diegoebarros

Santo dios, bendito, qué vergüenza.

A Franco lo nombraron "jefe del nuevo Estado" el 28 de septiembre de 1936. Fueron SUS mandos militares del Ejército SUBLEVADO, SOLO. Una semana después de nombrarlo, ELLOS, no el gobierno, no el Estado, "Generalísim..."

Mostrar este hilo

9 221 423

Ana Bernal-Triviño retweetó

Olga Rodríguez @olgarodriguezfr · 4 jun.

Este jueves tendré el placer de estar en @csmediterraneo, Alicante, para hablar de periodismo internacional, Oriente Medio, la cobertura de conflictos, las mujeres en las guerras, etc. A las 19:30

CICLO PERIODISTAS Y EL MEDITERRÁNEO

Encuentro con la periodista especializada en información internacional, Oriente Medio y Derechos Humanos

OLGA RODRÍGUEZ

Moderadora Sonia Marco.

JUEVES, 6 DE JUNIO | 19:30 H.
CASA MEDITERRÁNEO

Entrada libre hasta completar aforo.
Aperitivo gratuito hasta finalizar el evento.

Organiza: CASAMEDITERRÁNEO

Colabora:

1

45

110

Ana Bernal-Triviño retweetó

Leticia Dolera @LeticiaDolera · 4 jun.

Por fin en mis manos el manual de @anaisbernal para periodistas y lectoras de prensa.

Para todos.

163

47

372

Ana Bernal-Triviño retweetó

angeles briñon @angelesbrinon · 5 jun.

Esas mujeres 'malas malísimas'. 'por @anaisbernal

Esas mujeres 'malas malísimas'. 'por @anaisbernal

El supremacismo masculino lanza de forma cotidiana mensajes de odio en las redes

elperiodico.com

🗨️ 1 ❤️ 4 ✉️

Ana Bernal-Triviño retweetó

kike romá @cordobakike · 6 jun.

Nuestras armas van y los refugiados vienen.

Olga Rodríguez desgrana la realidad de los Derechos Humanos en Oriente Medio en @csmediterraneo

🗨️ 18 ❤️ 51 ✉️

Ana Bernal-Triviño retweetó

Ana Pardo de Vera P. @pardodevera · 7 jun.

La #vivienda nueva ha subido en #España un 10,4%, la mayor subida desde la #burbujainmobiliaria, según el INE.

Venga 🤔

Informa @La_SER
#ÚLTIMAHORA

6 56 45

Ana Bernal-Triviño retweetó

Neus Pociello Cay. @npociello8 · 7 jun.

!! Aquí algunes dades:

Dones=51% ciutadania
1 - 3 Violència física o sexual
1 - 20 Ha estat violada
55% Assetjament sexual
16% Bretxa salarial d gènere
40% Bretxa gènere pensions
27% ciutadania creu q la violació es pot justificar

!! Aquí la resposta #UE 🇪🇺

Neus Pociello Cay. @npociello8

Doncs ja s'ha publicat l'esborrany #EUBudget #FutureofEurope

● #IgualtatGènere torna a no estar visible en el projecte d pressupost.

Traducir Tweet

2 14 12

Mostrar este hilo

Ana Bernal-Triviño retweetó

Patricia López 🇪🇸 @patricialopezl · 9 jun.

A las 21:30 en @cuatro Informe TEM saca las vergüenzas de #LasCloacasDelPeriodismo . No sé hasta dónde habrán llegado, yo doy las gracias al equipo de @todoesmentiratv por darme la oportunidad de hablar y por interesarse por mi lado humano.

Cuatro @cuatro

Esta noche sale a la luz la cara oculta y corrupta del periodismo. ¡Todos sus secretos serán desvelados! Hoy, a las 21:30 horas, @ristomejide te espera en Informe TEM: "Las cloacas del Periodismo" @todoesmentiratv cuatro.com/todoesmentira/...

92 699 1,4K

2. Youtube

> Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado

3. Facebook

> Publicaciones: 6

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Ana Isabel Bernal Triviño 4 de junio a las 22:54 · 🌐

Mañana estaré con todo el equipo de La Mañana a las 10.00
Y gracias a Publico por este vídeo sobre mi libro 💜

#NegocioChampionsPTV

Para saber cómo informar e informarse

👍❤️ 107 21 comentarios 21 veces compartida

👍 Me gusta 💬 Comentar ➦ Compartir

Ver 8 comentarios más

Vicky Palmero Felicidades por este libro. Bravo Ana Bernal- Triviño
Me gusta · Responder · 6 d

Nuria Adrados Fondón Grande, Ana Isabel Bernal Triviño. Y cada día, más. ¿Cómo no hacerte un vídeo, si te mereces un programa entero? Sabes que no te puedo seguir mucho, pero sin duda me consta que cuanto dices o escribes es digno de mi humilde aplauso. Gracias por visibilizar y por luchar. 💜🥰

Ana Isabel Bernal Triviño

7 de junio a las 10:48 · 🌐

"Hace días que pienso que tenemos muy asumida la idea de que las barrigas de embarazadas son bonitas (las encuentro preciosas) y dignas de fotografiar. Vemos fotos del primer mes, del tercero, del séptimo... ¿pero, qué pasa con las mismas barrigas después del parto? Que las escondemos. Ya no nos parecen bonitas. NO las fotografiamos, ni nos las fotografían".
Contaba Berta en su post. Escribo sobre el cuerpo posparto en Público.
Gracias a todas las que me contaron sus casos!

📘 Información sobre este sitio web

BLOGS.PUBLICO.ES

Beyonce y... ¿qué pasa con las barrigas después del parto?

Hace unos días, Carne Chaparro contaba en uno de sus artículos lo que se...

👍❤️ 87

19 comentarios 26 veces compartida

👍 Me gusta

💬 Comentar

➦ Compartir

Ver 7 comentarios más

María Nuñez De Arrieta Y el maquillaje. ¿Qué opinas?

Me gusta · Responder · 3 d

Loli Fernández Nos mienten cuando una famosa sale del hospital con su bebé y comentan que se ha recuperado en tiempo récord, mentira, el útero aún no ha involucionado (creo que así lo llamaban los médicos) y durante el embarazo llega a pesar 1kg así que es normal

Ana Isabel Bernal Triviño
9 de junio a las 23:17 · 🌐

Mañana estaré en La Mañana desde las 10.00 y el 17 y 18 de junio estaremos en Valladolid hablando de feminismo y periodismo 💜💜

👍❤️ 42 4 comentarios 8 veces compartida

👍 Me gusta 💬 Comentar ➦ Compartir

- **Su R Rz** Te vas aproximando Ana 😊💜
Me gusta · Responder · 1 d 👍 1
- **Ana Isabel Bernal Triviño** Su R Rz ayyyyy ojalá!!
Me gusta · Responder · 1 d 👍 1
- 🗨️ 📷 📧 🎤

4. Instagram

- > Publicaciones: 35
- > Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

#NegocioChampionsPTV

¿SE UTILIZA EL HIYAB COMO INSTRUMENTO POLÍTICO?

_anaisbernal • Follow

_anaisbernal Os aconsejo que busquéis este vídeo en @publico.es sobre el uso del hiyab y el debate que genera en el feminismo.

Y aparece @ebbaba_h de la aprendo cada día.

6d

623 views
6 DAYS AGO

Log in to like or comment.

#NegocioChampionsPTV

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN FEMINISTA?

_anaisbernal • Follow

_anaisbernal Gracias a @publico.es por este vídeo de mi libro, para reflexionar sobre la comunicación feminista (parte I)

6d

lumosnoxkelly Brava 🙌❤️

6d 1 like Reply

View replies (1)

871 views
6 DAYS AGO

Log in to like or comment.

L) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	144,087
Followers	36,396
Following	3,953
Followers ratio	9.21 followers per following
Listed	788

> Top 10 menciones de otros usuarios (según follor.me):

1. Ana Bernal-Triviño @anaisbernal (Profesora en @UOCuniversitat Periodista @publico_es @elperiodico @LaMananaTVE Lo personal es político)
2. La Mañana @LaMananaTVE (Actualidad, Investigación, Consumo, Entretenimiento y mucho más en @La1 TVE. De lunes a viernes de 10:00 a 13:30h.).
3. Eida @Eldamaganto (Los hombres aceptan como realidad las imágenes exteriores y ahogan así la voz de su mundo interior).
4. Público @publico_es (Twitter oficial del Diario Público. @Memoria Publica @TodasPublico @pub sinmordazas @yoanimal_p @tremending).
5. Diana López @DianaLovar (Guionista y periodista. Coorganizadora del Congreso #MulleresQueOpinan Autora de los libros #noespáisparacoños y #maternofobia).
6. Patricia López 🇪🇸 @patricialopez (Investigo en @publico_es y comento en @EstapasandoTm Autora de Crímenes sin resolver, El secreto de Bretón y El rastro del asesino.)
7. Kyle Lowry @Klow7 (A man who plays basketball).
8. Ana Pardo De Vera P. @pardodevera (Periodista y directora de Público. Gallega, mucho. Librepensadora, toda.).
9. B. Sánchez-Gutiérrez @Biancasangut (Periodista e investigadora en comunicación @en @unisevilla y @ladecom_us. Vocal de @Periodistas_M. Doctoranda en @DocComunicacion. Opino aquí y en @Noudiari).

10. 🦋 Denisse ❤️ @Denis_Sota (Mamá/psicóloga Orientada a trabajar c/NNA vulnerados c/especialización en abuso sexual infantil #DerechoAITiempo Apoyo aborto ❤️ LGBTI 🌈 #EducacionEmocional)

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

TIP Clicking on a user, will take you to their Foller.me profile. Use Ctrl+Click (or Cmd+Click for Mac users) to open in a new tab.

POPULAR HASHTAGS

#temcloacas #voxalgallinero #golpedeestado #lamaanatve #lascloacasdelperiodismo #cuntametuincapacidad #portodas #panxacontenta #maternitats

Análisis de la actividad en línea

>En Twitter, ha habido un gran seguimiento de los resultados de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. También de los diferentes análisis que se han hecho del resultado de estas elecciones.

>En Twitter, comparte muchas publicaciones de escenarios futuros de las elecciones, por ejemplo [este](#).

>En Twitter, Ana comparte algunos hilos que aportan datos objetivos a distintas temáticas, como [este](#), que trata el tema de las comunidades con mayor nº de desahucios por impago de alquiler.

>En Twitter, Ana difunde ampliamente su participación en distintos medios de comunicación, como su participación [en las Mañanas TVE](#).

>En Twitter Ana comparte y difunde la publicación del libro de Patrick Urbano Ortiz ""Manual de autodefensa jurídica para periodistas". Patrick cita a Ana Bernal como uno de sus referentes.

>En Twitter, Ana es altamente interactiva con otros usuarios, comentando, dialogando (en el buen sentido) y respondiendo en forma de agradecimiento hacia otros usuarios.

>En Twitter, produce comentarios su reciente libro publicado "Hacia una comunicación feminista: Cómo informar e informarse sobre violencia machista", como este con la periodista [Natza Farré](#).

>En Twitter es compartido en general, con gran impacto, [el artículo](#) escrito para el Blog de Público titulado "El machismo que lleva al suicidio". Ana contesta algunos comentarios de la publicación.

>En Twitter [difunde](#) su actividad en diversos actos, charlas y mesas redondas, como esta jornada "Los retos de la sociedad de la comunicación ante la violencia de género.

> En Twitter, sobretodo Ana comparte muchas noticias de medios, siempre desde un ámbito profesional. Parece ser prescriptora de contenidos, ya que (como dijo en la entrevista) no se siente cómoda con la etiqueta "influencer" .

> En Twitter, también difunde [su artículo](#) para El Periódico publicado el 30 de mayo "EL SILENCIO SOBRE LAS ASOCIACIONES MACHISTAS"

>En Twitter, también difunde [su artículo](#) para Pública publicado el 7 de junio "Beyonce y... ¿qué pasa con las barrigas después del parto?"

>En youtube [comparte fragmentos de vídeo](#) de un programa, Público al día, donde habla de Comunicación Feminista.

>En Facebook, sobretodo comparte sus artículos en distintos medios, los cuales son muy comentados por otros usuarios.

>En Facebook, también es mencionada por una gran cantidad de usuarios, que difunden, comentan y agradecen sus artículos.

	<p>>En Instagram encontramos una cantidad considerable de citas y viñetas humorísticas, así como enlaces a vídeos.</p> <p>>En Instagram también encontramos alguna publicación que podemos considerar como de carácter personal.</p> <p>> En general, como en otras observaciones Ana presenta una muy alta actividad en medios sociales, sobretodo en Twitter.</p> <p>> En general, Ana está bastante conectada a otros compañeros de profesión (Ana Pastor, Ana Pardo de Vera, Carme Chaparro, Cristina Fallaras, Ignacio Escolar, Antonio Maestre...).</p> <p>>En general, Ana parece seguir continuamente la actualidad. Especialmente sus focos de interés: derechos humanos, feminismo y periodismo, y el contexto político general.</p> <p>>En general, Ana <u>utiliza</u> sus medios sociales para difundir los artículos que escribe, por ejemplo, en el medio digital Público. Estos artículos generan una gran cantidad de interacciones, en forma de me gustas y comentarios.</p> <p>>En general, presenta una alta actividad en todos los medios sociales, aunque sobresale Twitter.</p> <p>>En general, no es solo que Ana parezca estar al día en conocimientos y habilidades en su sector y sus focos de interés, sino que ejerce un gran impacto en sus seguidores y es considerada como una experta por otros usuarios que interactúan con ella.</p> <p>>En general, apoya su actividad en actos o medios de comunicación con difusión en sus medios sociales, lo que propicia interacciones con otros usuarios.</p>
--	--

c) Observación final

- De todos los casos observados, Ana es la que presenta una mayor cantidad de actividad en medios sociales. El número de publicaciones, retuits, menciones y comparticiones es muy elevado.
- Además, su altísimo nivel de actividad ha sido constante y muy alto durante los tres meses de observación.

a) Recursos

- Los medios sociales más utilizados por Ana son, con diferencia, Twitter, seguido por Facebook e Instagram.
- Twitter es el medio principal de Ana y donde vuelca la mayor parte de su actividad profesional. No obstante, adapta y da salida a sus contenidos también por Facebook, Instagram y fragmentos de vídeo en Youtube.
- Facebook tiene un carácter, dentro de una orientación profesional, un poco más personal, y es el medio donde las interacciones con sus seguidores son más efusivas.
- Instagram sirve a Ana para compartir fragmentos de vídeo con intervenciones suyas o de otras personas, viñetas humorísticas, citas y algún pantallazo de lo escrito en algún medio. Como expuso en la entrevista, Instagram es un medio más dificultoso por Ana, debido a la necesidad de adaptar los contenidos a un formato visual.
- Youtube sirve a Ana como repositorio de fragmentos de vídeo con las intervenciones de Ana en distintos medios de comunicación.
- Ana enlaza una gran cantidad de noticias y medios digitales.

b) Actividades

- Ana da apoyo a sus intervenciones en mesas redondas, charlas y medios de comunicación a través de los medios sociales.

c) Relaciones

- Ana parece tener una estable y fuerte red de contactos con otros periodistas (Ana Pardo de Vera, Antonio Maestre...), lo que aumenta su sentido de comunidad (como se desprende también en la entrevista, a la que a compañeras de profesión las llama “hermanas”).
- Los habituales artículos de Ana en distintos medios (Público...) o sus intervenciones en medios de comunicación provocan un número considerable de interacciones con sus seguidores, que le sirven, no solo para recibir agradecimiento y halagos hacia a su actividad periodística y su activismo social, que en su caso va muy ligado, sino que también acontecen un espacio de intercambio de opiniones o ampliación de los temas tratados por Ana.

> En general Ana ha estado muy al día de la actualidad mediática, comentando los temas del día y cubriendo con información, opiniones, enlaces, menciones, comparticiones e interacciones con otros usuarios la actualidad mediática.

> Ana, además de prescriptora, es una activa generadora de contenidos.

PERFIL DE ANA

La etiqueta de influyente no gusta a Ana (aunque lo ciñe sobretodo a Influencer, un término más relacionada con el marketing) pero está claro que Ana es una periodista notoria en medios sociales y ampliamente citada y compartida por sus seguidores. Ana es una gran generadora de contenidos en medios sociales (no obstante es la persona observada con mayor cantidad de tuits con diferencia). Además, difunde muy ampliamente su producción periodística: primero publica un artículo en medios sociales o aparece en algún medio de comunicación, y posteriormente comparte estos artículos e intervenciones, generando una gran cantidad de impacto e interacciones (me gustas, retuits, menciones). La particularidad de Ana es que su práctica profesional y activismo se vincula especialmente con los medio sociales, tal y como indica en la entrevista.

